

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ КАК ФОРМА ПОЗНАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563509>

Мамадалиева Ноила
магистрантка 1 курса,
ФерГУ, Узбекистан.

Аннотация: *В статье раскрывается тема искусства как форма познания науки о действительности. Говорится о типизации образов создаваемые посредством отвлечённых понятий. О воображении художника слова преувеличивать и усиливать с помощью своей видумки интересующие их свойства и стороны типичных явлений.*

Ключевые слова и выражения: *искусство, тип, образ, художник, слово, воссоздание, воображение, видумка, действительность.*

Искусство создает образы для того, чтобы по-своему отразить жизнь и осмыслить ее. Но и наука очень часто пользуется образами в качестве вспомогательного средства при изложении мысли. Образы науке нужны для того, чтобы сделать рассуждения и выводы, создаваемые посредством отвлечённых понятий, непосредственно осязаемыми, наглядными. Наука применяет образы для иллюстрации своих обобщений, она создает иллюстративные образы.

Но при этом они всегда берут такие типичные явления, которые существовали или существуют в реальной действительности, в которых сами учёные или другие люди могли увидеть, осмыслить, оценить степень их типичности и затем нарисовать, сфотографировать, описать с сохранением всех их подробностей, всех их индивидуальных черт. Ученые не имеют права придумывать иллюстрации к своим обобщениям, создавать их в своем воображении, преувеличивать и усиливать с помощью своей видумки интересующие их свойства и стороны типичных явлений.

Часто такие образы создают для того, чтобы запечатлеть важные для людей события из их личной, семейно-бытовой жизни. Они возникают в частной переписке, дневниках, воспоминаниях, или мемуарах (лат. memoria — память). Таковы, например, талантливо написанные мемуары Т. А. Кузьминской, свояченицы Л. Н. Толстого, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», в которых она подробно повествует о своей юности, жизни в своей семье и посещениях усадьбы Толстого, ставшего мужем ее сестры.

Иногда такие образы создают для того, чтобы сохранить в памяти общества события гражданской жизни. В древности их создавали

летописцы, в большинстве своем ученые монахи, чьи записи остаются бесценными памятниками, необходимыми для установления лиц и событий далекого прошлого.

В последние столетия в связи с резким изменением общественной жизни, развитием средств сообщения и печати в обществе все усиливается интерес к образной информации о наиболее важных, только что происшедших событиях в социальной, экономической, политической, культурной, производственной жизни разных народов мира.

Авторы таких произведений стремятся обратить внимание других не на общие свойства происшедшего, а именно на неповторимые, индивидуальные его черты. Они создают образы для познания индивидуального в реальной действительности и не делают при этом каких-либо обобщений. В результате возникают образы, передающие информацию о том, что однажды где-то произошло.

Искусство претворяет в своих образах индивидуальность явлений, чтобы они стали еще более типичными, чтобы они еще более отчетливо, ярко, законченно воплощали в себе существенные особенности. Оно творчески типизирует жизнь. Поэтому типизация жизни может осуществляться посредством изображения ее явлений только в образах, другое отличительное свойство художественных образов — это их отчетливо осязаемая эмоциональность. Общественные интересы и идеалы, в свете которых творцы произведений искусства осознают типичные явления жизни, всегда порождают в их душе соответствующие чувства, переживания, стремления. И создавая изображения типического, они выражают в них свое эмоциональное отношение к действительности подбором и расположением индивидуальных подробностей изображаемого — деталями художественных образов, а также внешними средствами изображения — художественной речью, сочетаниями звуков, мимикой и жестами, очертаниями и красками и т.д. Художественные образы отличаются эмоциональной выразительностью деталей.

Следующая отличительная особенность образов художественных произведений заключается в том, что они всегда являются основным и самодовлеющим средством выражения содержания этих произведений. Они не дополняют заранее данные или предполагаемые обобщения жизни в качестве наглядных примеров, а содержат обобщения жизни только в самих себе, выражают их своим собственным «языком» и не требуют добавочных пояснений.

Эти свойства образов искусства вытекают из специфических особенностей его содержания, его значения в жизни людей. Гегель называл

начальный период становления искусства «предыскусством». Правильнее было бы его называть синкретическим творчеством.

Литература — искусство слова, а слово — точнее, человеческая речь — является *универсальным* средством познания жизни. Поэтому мастер художественного слова имеет такую возможность показать, как гораздо более широкое и разностороннее воспроизведение жизни, нежели другие виды искусства. Поэтому в произведениях словесного искусства все стороны их содержания и формы могут получать более отчетливую и ясную расчлененность, лучше поддаваться осмыслению в своих взаимоотношениях. Диалектическое понимание искусства, развитое Гегелем, согласно которому всякое художественное произведение представляет собой *единство противоположностей* — «идеи» и воплощающих ее «образов» — должно быть признано вполне убедительным. Но, очевидно, не всякая «идея» может требовать для себя образной формы выражения.

Поэтому жизнь человека в своей сущности всегда бывает в той или иной мере сложной, разносторонней, противоречивой. Тем не менее, различные существенные стороны, отношения, тенденции общественно-исторической жизни, воплощенные в человеческой личности и являющиеся ее характерностью, всегда находятся в ней в глубочайшем внутреннем *единстве* и *взаимопроникновении*. И если некоторые из этих отношений более активно проявляются в индивидуальности человека, то они всегда, в большей или меньшей мере, воплощают в себе все другие, обнаруживая внутренние связи с ними и через это как бы представляя собой человеческий характер в его *целостности*. В этом и таится то потенциальное *богатство* содержания произведений художественной литературы и искусства вообще, которым оно отличается от произведений других видов общественного сознания.

Воплощение существенных общественно-исторических особенностей человеческой жизни в чем-то *индивидуальном*, создающее характерность последнего, представляет собой специфическую «внутреннюю форму» словесного искусства как закономерной разновидности сознания общества. В отдельных художественных произведениях такое воплощение является их «законом».

Это, в основном, и формулируется в том философском положении, что искусство воспроизводит жизнь *в форме самой жизни*. Это же имели в виду и античные философы, утверждающие на языке своей эпохи, что искусство есть «подражание природе».

Воспроизводя характерность человеческой жизни, словесное искусство, конечно, не может быть безразличным к *степени* характерности и самих явлений действительности, и своего образного их воспроизведения.

Оно ищет наиболее характерные явления в жизни и исходит из них в создании своих образов. Но искусство не довольствуется той степенью характерности, которую можно найти в жизни: оно стремится на более высокую ступень.

Значит, все те «черты» жизни, которые не «опущены» художником и из которых при их воспроизведении сложились художественные образы, так или этак выражают содержание произведения искусства. По мысли Гегеля, искусство «превращает любой образ во всех точках его видимой поверхности (как бы) в глаз, образующий вместилище души». «Оно превращает в глаз, — писал философ, — не только телесную форму, выражение лица, жесты и манеру держаться, но точно так же, поступки и события, модуляции голоса, речи и звука на всем их протяжении... И в этом глазе познаётся свободная душа в её внутренней бесконечности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков А. А., Смирнова Л. А. История русской литературы 20 века. Дооктябрьский период М.: Просвещение, 1993.
2. Журавлев В.П. Русская литература 20 века. Часть 1 М.: Просвещение, 2007.
3. Кременцов Л.П. Русская литература: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений в 2-х томах. Том 1: 1920-1930-е годы М.: Академия, 2003.
4. Муратова К.Д. История русской литературы 20 века. - М.: Просвещение, 2006.
5. Соколов А.Г. История русской литературы 20 века М.: Просвещение, 2007.
6. S. Elena «Paralinguistik means and their role in the organization and understanding of aliterary text», ACADEMICIA An international Multidisciplinary Research Journal 11(12), 89-92, 2021.
7. Kurbanova M.O. end... «Poetry of Marina Tsvetaevoi», Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 8, 1-2.
Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/article/view/155>
8. Kurbanova M.O. end... «Characteristics Of Neologismus Created in The Epics of Indepence», Retrieved from:
<https://periodica.org/index.php/journal/article/view/30>